

**ОБЗОР МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРАШЕ SPARK, БИБЛИОТЕКИ PANDAS И SQL****OVERVIEW OF BIG DATA PROCESSING METHODS USING APACHE
SPARK, PANDAS LIBRARY AND SQL****ИВАНОВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА,***Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».***СОЛОВЬЕВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ,***Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».***SOLOVYEV DMITRY OLEGOVICH,***National Research Nuclear University "MEPhI".***IVANOVA VICTORIA YURYEVNA,***National Research Nuclear University "MEPhI".*

В данной статье проводится сравнительный анализ трех ключевых технологий в области обработки данных – Apache Spark, Pandas и SQL – с точки зрения их производительности, масштабируемости, гибкости использования и подходящих сценариев применения. Обсуждаются основные качества каждого инструмента, а также оптимальные области их применения, чтобы помочь специалистам по данным и организациям сделать информированный выбор в зависимости от своих уникальных требований. В результате были выявлены ключевые сильные и слабые стороны каждого из рассмотренных методов.

This article provides a comparative analysis of three key technologies in the field of data processing – Apache Spark, Pandas and SQL – in terms of their performance, scalability, flexibility of use and suitable application scenarios. The main qualities of each tool are discussed, as well as the optimal areas of their application, to help data scientists and organizations make informed choices based on their unique requirements. As a result, the key strengths and weaknesses of each of the considered methods were identified.

Ключевые слова: *Apache Spark, Pandas, SQL, сравнительный анализ, обработка данных, аналитика данных, выбор технологий.*

Key words: *Apache Spark, Pandas, SQL, comparative analysis, data processing, data analytics, technology selection.*

Введение.

В современном мире, где каждый день генерируются огромные объемы данных, ключевым становится вопрос их эффективной обработки. Большие данные могут представлять собой все что угодно, от миллионов транзакций в электронной коммерции до огромных массивов пользовательских данных в социальных сетях. Однако не менее важным, чем сами данные, является способ их обработки. Процесс обработки больших объемов данных не только требует мощных технологий, но и ставит перед специалистами задачи по выбору оптимальных инструментов для конкретных целей.

В данной статье проводится сравнительный анализ трех популярных инструментов для обработки больших объемов данных: Apache Spark, библиотеки Pandas и SQL. Через деталь-

ное изучение были выявлены ключевые сильные и слабые стороны каждого из рассмотренных методов, чтобы предоставить информацию для принятия обоснованных решений о выборе подходящих инструментов для их специфических нужд в обработке данных.

Параллельные вычисления.

Параллельные вычисления – это техника, позволяющая выполнять множество вычислительных операций одновременно, разделяя большие задачи на меньшие, которые могут обрабатываться одновременно различными процессорами. Это подход значительно ускоряет обработку данных, особенно когда речь идет о больших объемах, и позволяет более эффективно использовать ресурсы компьютерной системы.

Таким образом, параллельные вычисления представляют собой мощный инструмент для ускорения и оптимизации обработки данных, делая его критически важным в областях, где требуется быстрая обработка больших объемов информации. Реальные задачи параллельных вычислений практически всегда связаны с обработкой либо интенсивного потока данных (например, запросов к базе данных), либо с обработкой больших массивов данных, либо с оптимизацией вычислений, для которых в приоритете скорость получения результатов [1].

Apache Spark, некоторые системы, основанные на SQL, а также библиотека Pandas поддерживают параллельные вычисления, что делает их ценными инструментами для обработки больших объемов данных.

Apache Spark.

Apache Spark – это мощная, открытая платформа для распределенных вычислений, специально разработанная для быстрой обработки больших объемов данных. Spark предоставляет API на нескольких языках программирования (Scala, Java, Python и R), что делает его доступным для широкого круга разработчиков и аналитиков. Основным преимуществом Spark является его модель обработки данных в памяти (in-memory data processing), которая значительно ускоряет аналитические запросы по сравнению с дисково-ориентированными системами типа Hadoop MapReduce. Также в Apache Spark входит множество инструментов для обработки данных, такие как Spark SQL – это пакет для работы со структурированными данными. Он позволяет извлекать данные с помощью инструкций на языке SQL [2].

В рамках концепции MapReduce/Spark существуют специальные методы доступа к хранилищу данных (ХД) [3]. Архитектура Spark состоит из центрального координатора (master node), который управляет распределенным кластером из исполнительных узлов (worker nodes). Spark использует абстракцию resilient distributed dataset (RDD) – устойчивый распределенный набор данных, который позволяет пользователям явно кэшировать данные в памяти между запросами, управлять разделением данных и выполнять вычисления в масштабе кластера.

Преимущества использования Spark для обработки больших объемов данных:

- Spark может обрабатывать большие объемы данных быстрее, чем традиционные системы, основанные на дисковых операциях;
- Spark способен масштабироваться от одного сервера до тысяч узлов, что позволяет обрабатывать датасеты, размер которых может достигать петабайт;
- Поддержка множества языков программирования, а также библиотек, включая Spark SQL для обработки запросов, MLlib для машинного обучения, GraphX для обработки графов и Spark Streaming для обработки потоковых данных;
- Механизмы восстановления данных после сбоя позволяют Spark надежно работать на больших кластерах.

Apache Spark продолжает оставаться одним из самых популярных и эффективных инструментов для работы с большими данными благодаря своей производительности, масшта-

бируемости и гибкости, обеспечивая при этом высокий уровень восстанавливаемости и доступности.

Pandas.

Pandas – это мощная библиотека для обработки и анализа данных, написанная на языке программирования Python. Она предоставляет удобные структуры данных и широкие возможности для работы с различными форматами данных, включая CSV, Excel, SQL базы данных и многие другие. Основными структурами данных в Pandas являются **DataFrame**, который можно представить как таблицу с метками для строк и столбцов, и **Series** – одномерный массив с метками. В своей работе Pandas использует библиотеку нижнего уровня NumPy, представляет собой структуры данных и дает возможность проводить действия с числовыми данными и временными рядами, то есть является библиотекой более высокого уровня [4]. Кроме того, язык Python очень быстро развивается, при этом к настоящему времени существуют постоянно совершенствуемые и дополняемые библиотеки для решения широкого круга как универсальных, так и прикладных, узкоспециализированных задач; к тому же появляется много новых библиотек [5].

Функции:

- Чтение «из» и запись «в» различные форматы данных;
- Удобные инструменты для пропуска данных, заполнения пропусков, фильтрации и удаления дубликатов;
- Поддержка операций, таких как объединения, слияния, группировка и сортировка;
- Встроенные методы для описательной статистики, корреляции и агрегации данных.

Преимущества для анализа данных на одной машине:

- Интуитивно понятные структуры данных и большое количество функций для анализа и манипуляции данными;
- Возможность выполнения сложных аналитических операций с минимальным кодом;
- Легкая интеграция с другими библиотеками python для научных вычислений, такими как numpy и scipy, и средствами визуализации, такими как matplotlib.

Для очень больших объемов данных или высокопроизводительных вычислений Pandas может уступать специализированным инструментам, таким как базы данных или распределенные вычислительные системы.

SQL.

SQL (Structured Query Language) – это стандартизированный язык программирования, используемый для управления реляционными базами данных и выполнения различных операций с данными, таких как запрос, обновление, вставка и удаление записей. SQL играет ключевую роль в управлении данными, поскольку позволяет легко и эффективно извлекать, и манипулировать данными в базах данных. Параллельная обработка данных в SQL-запросах играет критическую роль в оптимизации времени ответа и обеспечении высокой производительности системы управления базами данных, особенно при работе с большими данными. Невзирая на сложность реализации и необходимость тщательного планирования, этот подход обеспечивает заметные выгоды за счет уменьшения времени обработки запросов и улучшения пользовательского опыта [6].

Преимущества использования SQL для обработки данных:

- Поддерживается большинством реляционных баз данных, упрощая переносимость навыков;
- Расширенные возможности управления доступом и защиты данных;
- Легкая интеграция с инструментами отчетности и анализа данных;

– Способность обрабатывать большие объемы данных с высокой эффективностью.

SQL остаётся ведущим языком для реляционных баз данных, обеспечивая высокую надёжность, точный контроль транзакций и мощные инструменты запросов. Он идеально подходит для стандартизированных операций с данными и интегрируется с широким спектром бизнес-приложений.

Сравнительный анализ.

При сравнении Apache Spark, Pandas и SQL, каждый инструмент предлагает уникальные преимущества для обработки и анализа данных, в зависимости от размера данных, требуемой производительности и специфических задач. Основные характеристики этих трех платформ представлены в табл. 1.

Таблица 1. Сравнительный анализ Apache Spark, Pandas и SQL

Параметр	Apache Spark	Pandas	SQL
Основное назначение	Обработка больших данных в среде	Обработка данных на одной машине, аналитика	Управление реляционными базами данных
Масштабируемость	Высокая, подходит для петабайт данных	Ограничена памятью одной машины	Высокая, но требует больше ресурсов для настройки
Производительность	Высокая за счет обработки данных в памяти	Отличная для данных, помещающихся в оперативную память	Зависит от объема данных и сложности запросов
Языки	Scala, Java, Python, R	Python	SQL
Интеграция	Машинное обучение, SQL, потоковая обработка	Интеграция с аналитическими библиотеками Python	Широкая поддержка в промышленных решениях
Преимущества	Масштабируемость, скорость, гибкость	Простота использования, интеграция с Python	Стандартизация, надёжность, поддержка транзакций
Недостатки	Сложность управления, ресурсоемкость	Ограничен масштабом памяти машины, сложности распределённой обработки	Может быть медленнее для очень больших данных, менее гибок в аналитике

Данная таблица помогает лучше понять, в каких сценариях каждый из инструментов может быть наиболее эффективен. Spark идеален для работы с большими объемами данных и многопоточной обработкой, Pandas – для детальной аналитики на одном компьютере, а SQL – для традиционных задач управления базами данных с высокой надёжностью и поддержкой транзакций.

Apache Spark является идеальным выбором для проектов, требующих обработки больших объемов данных с использованием распределенных вычислений. Его способность быстро обрабатывать большие датасеты, поддержка множества языков программирования и разнообразие встроенных библиотек делают его мощным инструментом в руках разработчиков и аналитиков. Spark особенно полезен в случаях, когда необходимо провести комплексный анализ данных, включая машинное обучение и реальную потоковую обработку.

Pandas является предпочтительным выбором для аналитиков и научных работников, которым требуется подробная обработка и анализ данных на одной машине. Он предостав-

ляет простые средства для загрузки, предварительной обработки и анализа данных, интеграцию с численными библиотеками Python и мощные средства визуализации. Однако, из-за ограничения на объем данных, помещающихся в память одного компьютера, Pandas не подходит для задач, где требуется масштабируемость на уровне больших данных. В Spark же восстановление информационных данных реализуется за счет того, что данные сохраняются в кластерных наборах.

SQL остается стандартом для управления реляционными базами данных, предлагая надежные, хорошо зарекомендовавшие себя средства для управления данными и транзакциями. Он подходит для широкого спектра бизнес-приложений, особенно когда требуется высокая согласованность и надежность данных. SQL базы данных хорошо масштабируются и обеспечивают широкие возможности по управлению большими объемами данных, но могут уступать по скорости обработки запросов современным системам, оптимизированным под большие данные, таким как Spark.

Заключение.

Сравнительный анализ Apache Spark, Pandas и SQL подчеркивает, что каждый из этих инструментов обладает уникальными преимуществами и специализациями, которые делают их подходящими для разных типов задач в области обработки данных. Выбор правильного инструмента зависит от множества факторов, включая размер и сложность данных, требования к производительности и масштабируемости, а также от конкретных целей проекта.

Понимание этих инструментов и их применение в соответствии с потребностями проекта может значительно усилить эффективность обработки данных и, в конечном итоге, способствовать успешной реализации бизнес-целей и научных исследований. Надеемся, что этот анализ поможет специалистам в выборе наиболее подходящих технологий для их конкретных задач в области данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Серик М. Использование технологий реализации параллельных вычислений в базе данных в современном образовании // Вестник Карагандинского университета. Серия "Педагогика". 2023. Вып. 110. № 2. С. 36-41.
2. Макеев С.М. Исследование возможностей применения модуля Apache Spark для интеллектуальной обработки разнородных данных / С.М. Макеев, А.А. Воробьев, Е.В. Грушевая // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2019. № 3. С. 254-262.
3. Григорьев Ю.А. Модель процессов выполнения запросов к хранилищу данных на платформе параллельных вычислений Spark / Ю.А. Григорьев, В.А. Пролетарская // Информатика и системы управления. 2019. № 1(59). С. 3-17.
4. Судариков Г.В. Использование библиотеки Pandas для анализа данных / Г.В. Судариков, И.А. Ашмаров // Мир образования – образование в мире. 2023. № 1(89). С. 184-188.
5. Ильичев В.Ю. Анализ массивов данных с использованием библиотеки Pandas для Python / В.Ю. Ильичев, Е.А. Юрик // Научное обозрение. Технические науки. 2020. № 4. С. 41-45.
6. Нуриев М.Г. Организация параллельной обработки SQL-запросов с использованием системы управления базами данных MS SQL Server / М.Г. Нуриев, Т.Р. Ахмадуллин // Актуальные проблемы науки и образования в условиях современных вызовов (шифр – МКАП 24): сборник материалов XXIV Международной научно-практической конференции, Москва, 18 октября 2023 года. М.: Печатный цех, 2023. С. 69-77.
7. Богданов А.В. Сравнение производительности инструментов для обработки больших данных / А.В. Богданов, К. Тхуреин, С.К.К. Пья, З. Чжо // Современные наукоемкие технологии. 2020. № 6-1. С. 9-14.

© Иванова В.Ю., Соловьев Д.О., 2024.